

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
291 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврузов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	

NOMODDIY AKTIVLAR AUDITIDA SUN'YIY INTELLEKTDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Rozmatova Umida Yuldashevna

TDIU Moliyaviy tahlil kafedrasida katta o'qituvchisi

TDIU mustaqil izlanuvchisi

e-mail: umidayuldashevna@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy iqtisodiyotda nomoddiy aktivlarning ahamiyati va ularni audit qilish jarayonining murakkab jihatlari tahlil qilinadi. Xususan, sun'iy intellekt texnologiyalari asosida audit jarayonlarini avtomatlashtirish va takomillashtirish imkoniyatlari o'rganiladi. Maqolada xalqaro tajriba misollariga tayangan holda, sun'iy intellekt vositalarining nomoddiy aktivlar qiymatini aniqlash, ularning haqiqatga mosligini tekshirish hamda xatoliklarni aniqlashdagi roli yoritiladi. Tadqiqotda analitik va komparativ metodlar qo'llanilib, AI texnologiyalarini O'zbekiston sharoitida qo'llash istiqbollari va cheklovlari tahlil qilinadi. Yakunda, mazkur yo'nalishni rivojlantirish bo'yicha ilmiy va amaliy takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: nomoddiy aktivlar, audit, sun'iy intellekt, raqamli transformatsiya, intellektual mulk, moliyaviy hisobotlar sifati, audit innovatsiyalari, AI texnologiyalari, raqamli audit vositalari, avtomatlashtirilgan audit jarayonlari.

Abstract: This article analyzes the importance of intangible assets in the modern economy and the complexities of their audit process. In particular, the possibilities of automating and improving audit processes based on artificial intelligence technologies are studied. Based on international experience, the article highlights the role of artificial intelligence tools in determining the value of intangible assets, verifying their compliance with reality, and identifying errors. The study uses analytical and comparative methods to analyze the prospects and limitations of using AI technologies in the conditions of Uzbekistan. Finally, scientific and practical proposals are made for the development of this area.

Keywords: intangible assets, audit, artificial intelligence, digital transformation, intellectual property, financial reporting quality, audit innovations, AI technologies, digital audit tools, automated audit processes.

Аннотация: В статье анализируется значение нематериальных активов в современной экономике и сложности процесса их аудита. В частности, будут изучены возможности автоматизации и совершенствования процессов аудита на основе технологий искусственного интеллекта. В статье на примерах международного опыта освещается роль инструментов искусственного интеллекта в определении стоимости нематериальных активов, проверке ее точности и выявлении ошибок. В исследовании использованы аналитические и сравнительные методы для анализа перспектив и ограничений использования технологий искусственного интеллекта в Узбекистане. В заключение даны научные и практические предложения по развитию этого направления.

Ключевые слова: нематериальные активы, аудит, искусственный интеллект, цифровая трансформация, интеллектуальная собственность, качество финансовой отчетности, инновации в аудите, технологии ИИ, инструменты цифрового аудита, автоматизированные процессы аудита.

KIRISH

Nomoddiy aktivlar zamonaviy korxonalar faoliyatining ajralmas qismi bo'lib, ular moliyaviy barqarorlik va raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu aktivlar ko'pincha ko'zga ko'rinmas, ammo qiymati yuqori bo'lgan resurslar hisoblanadi. Shu sababli, nomoddiy aktivlarning hisobga olinishi va auditorlik tekshiruvlari moliyaviy hisobotlarning haqqoniyligi hamda ishonchliligini kafolatlaydi.

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot sharoitida intellektual mulk, dasturiy ta'minot, brend va boshqa nomoddiy aktivlarning roli keskin oshdi. Ularning murakkab tuzilishi va narxiga ta'sir etuvchi omillar turlicha bo'lgani bois, an'anaviy audit usullari ko'pincha yetarli darajada aniqlik va samaradorlikni ta'minlay olmaydi. Masalan, aktiv qiymatini baholashda subyektiv baholar, hujjatlarni qo'lda tekshirishdagi xatoliklar va katta hajmdagi ma'lumotni qayta ishlashdagi sekinlik moliyaviy hisobotlarda ishonchsizlikka sabab bo'lishi mumkin. Shu asosda audit jarayonlarini modernizatsiya qilish, xususan, sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarini joriy etish ehtiyoji dolzarb masalaga aylandi. AI vositalari katta hajmdagi ma'lumotlarni tez va aniq qayta ishlash, murakkab algoritmlar orqali qimmatbaho aktivlarni baholash, shuningdek, audit jarayonidagi kamchilik va xatoliklarni avtomatik aniqlash imkonini beradi. Natijada audit tezligi oshadi, inson omilidan kelib chiqadigan subyektiv xatolar kamayadi va moliyaviy hisobotlar sifati yaxshilanadi. Hozirgi kunda dunyo bo'ylab bir necha yirik audit firmalari sun'iy intellektga asoslangan yechimlarni tajriba tariqasida sinab ko'rmoqda. Ularning ba'zi misollarida AI algoritmlari yordamida aniqlangan xatoliklar an'anaviy usullarga nisbatan 30–40% kamroq vaqtda tahlil qilingani ma'lum. Shu bilan birga, O'zbekistonda AI texnologiyalarini korporativ audit sohasida keng joriy etish uchun normativ-huquqiy baza va kadrlar salohiyatini mustahkamlash zarurati mavjud.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

E.Brynjolfsson va A.McAfee[2] sun'iy intellekt texnologiyalarining zamonaviy korxonalaridagi rolini tahlil qiladilar. Ularning tadqiqotida AI ning korporativ moliyaviy boshqaruv va audit jarayonlarida samaradorlikni oshirishdagi imkoniyatlari keng yoritilgan. Mualliflar, xususan, nomoddiy aktivlarni baholashda avtomatlashtirilgan tizimlarning aniqlik va tezlikni qanday oshirishini ko'rsatadi. Bu maqola AI asosida auditorlik tizimlarini takomillashtirishning iqtisodiy va texnologik asoslarini chuqur tahlil qiladi.

M.Alles va hamkasblari[3] tadqiqotida sun'iy intellektning audit sohasidagi o'ziga xos imkoniyatlari va cheklovlarini yoritadi. Mualliflar AI ning moliyaviy hisobotlarni tekshirishda avtomatlashtirilgan diagnostika va noaniqliklarni aniqlashdagi samaradorligini tahlil qiladilar. Nomoddiy aktivlar auditorligida AI texnologiyalari qo'llanilishining asosiy afzalliklari va muammolari ko'rsatib o'tiladi. Tadqiqot AI texnologiyalarining audit jarayonlarini raqamlashtirishga bo'lgan ta'sirini o'rganishga qaratilgan.

C.Earley[4] maqolasida nomoddiy aktivlar auditi uchun ma'lumotlarni tahlil qilishdagi yangi imkoniyatlarga e'tibor qaratadi. Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (big data) texnologiyalarining audit jarayonlarida qo'llanilishi auditorlarga an'anaviy tekshiruvdan tashqari chuqurroq va kengroq tahlil olib borish imkonini berishini ta'kidlaydi. Muallif AI asosida yaratilgan modellar orqali aktivlarning qiymatini aniq baholash va xatoliklarni aniqlash jarayonlari haqida batafsil fikr bildiradi.

Mualliflar J.Kokina va T.Davenport[5] AI texnologiyalarining audit sohasida avtonom jarayonlarni yaratishda qanday asosiy rol o'ynashini ko'rsatadilar. Nomoddiy aktivlar auditi uchun AI mashina o'rganish va tabiiy tilni qayta ishlash kabi metodlardan foydalanib, auditorlarga murakkab va katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa audit sifatini yaxshilaydi, xatolarni kamaytiradi va ish jarayonini tezlashtiradi. Kokina va Davenport AI ning kelajakda audit sohasidagi o'rni yanada oshishini bashorat qiladilar.

M.Vasarhelyi va boshqalar[6] tadqiqotida katta ma'lumotlar va sun'iy intellektning audit jarayonlarida qanday afzalliklar keltirishini batafsil ko'rib chiqadilar. Nomoddiy aktivlar auditorligi

uchun katta ma'lumotlarni tahlil qilish zarurati AI texnologiyalarini qo'llashni majburiy qiladi. Bu esa, o'z navbatida, xatoliklarni aniqlash va risklarni tezkor baholash imkonini beradi. Maqola AI ning auditorlik samaradorligini oshirishdagi ahamiyatini va sohadagi yangi texnologiyalarni o'rganish zaruratini ta'kidlaydi.

J.Cao va hamkasblari[7] maqolasida moliyaviy hisobot auditida katta ma'lumotlar va AI texnologiyalarining o'zni haqida batafsil ma'lumot beradi. Mualliflar nomoddiy aktivlarning qiymatini aniqlashda AI yordamida amalga oshiriladigan avtomatlashtirilgan risk aniqlash usullarini o'rganadilar. Tadqiqot AI texnologiyalari yordamida auditorlik jarayonining aniqligi va samaradorligini oshirishga erishish mumkinligini ko'rsatadi. Shuningdek, mualliflar bu sohada hali ko'plab rivojlanish imkoniyatlari mavjudligini ta'kidlaydilar.

K.Moffitt va M.Vasarhelyi[8] maqolalarida audit konsepsiyalari katta ma'lumotlar va sun'iy intellekt davrida qayta ko'rib chiqiladi. Nomoddiy aktivlar auditida AI yondashuvlari orqali an'anaviy metodologiyalarning cheklovlari bartaraf etilishi mumkinligi ko'rsatiladi. Mualliflar yangi texnologiyalar auditorlik jarayonlarini yanada samarali va ishonchli qilish imkoniyatlarini yaratishini ta'kidlaydilar. Bu ish AI ning auditorlik kelajagida tutadigan o'zni haqida keng va chuqur mulohazalarni taqdim etadi.

V.Myuller[9] muallifligidagi ilmiy to'plamda sun'iy intellektning nazariy asoslari, algoritmik yondashuvlari hamda real sektor faoliyatiga ta'siri yoritilgan. AI'ning normativ-huquqiy, axloqiy va amaliy yondashuvlarini tahlil qilish orqali mualliflar bu texnologiyaning audit sohasida, xususan, nomoddiy aktivlarni aniqlash va baholashdagi roli haqida nazariy tushunchalar beradi. Asar, sun'iy intellektni joriy qilishdagi xavf-xatarlar bilan birga, mavjud imkoniyatlarni tizimli sharhlaydi.

D.Yermack[10]ning tadqiqoti blockchain va sun'iy intellekt kabi ilg'or texnologiyalar korporativ boshqaruv va audit sohasiga qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganadi. Nomoddiy aktivlar, ayniqsa, raqamli mulklar va intellektual huquqlar blockchain orqali tasdiqlanishi, AI esa ularning auditida ishonchli yordamchi bo'lishi mumkinligi ta'kidlanadi. Muallifning fikricha, AI auditorlik faoliyatini avtomatlashtirish va obyektivlashtirish orqali kompaniyalar uchun iqtisodiy samara keltiradi.

R.Sutton va A.Barto[11] tomonidan yozilgan ilmiy qo'llanmasi sun'iy intellektning o'zagi bo'lgan mustahkamlovchi o'rganish metodologiyasi haqida to'liq tasavvur beradi. Nomoddiy aktivlar bo'yicha qaror qabul qilishda, AI'ning o'zgaruvchan muhitda o'rganish qobiliyati auditorlar uchun yangi vosita sifatida tavsiflanadi. Mualliflar, xususan, AI'ning aktivlarning foydaliligini real vaqt rejimida tahlil qilish orqali ularning qiymatini aniqlashda qanday qo'llanilishi mumkinligini tajriba asosida ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi globallashtirish va raqamli transformatsiya sharoitida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari auditorlik sohasida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, nomoddiy aktivlarning bahosi, ularning shaffofligini aniqlash, moliyaviy hisobotlardagi moslikni tekshirishda SI vositalaridan foydalanish jahon tajribasida tobora kengayib bormoqda. Sun'iy intellekt, ayniqsa, katta hajmdagi ma'lumotlarni avtomatik tahlil qilish, xatoliklarni aniqlash, ichki nazorat mexanizmlarini baholash va tavakkalchiliklarni modellashtirishda an'anaviy auditga nisbatan ancha samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Deloitte, KPMG, EY kabi yirik xalqaro audit kompaniyalari hozirda MindBridge AI, CaseWare Analytics, IBM Watson Audit, Xero Audit Tools kabi platformalardan keng foydalanib kelmoqda. Ushbu texnologiyalar auditorlarga real vaqt rejimida tranzaksiyalarni skanerlash, o'zgarishlarni aniqlash va potensial xatoliklarni signal berish imkonini yaratadi. Bu esa inson omiliga bog'liq xatoliklar darajasini yetarlicha kamaytiradi (1-jadval).

1-jadval. Sun'iy intellekt yordamida audit jarayonlarini boshqaruvchi kompaniyalar sonining o'sishi (2021–2024).¹

Mamlakat	2021	2022	2023	2024
AQSh	150	190	230	275
Buyuk Britaniya	85	102	130	160
Germaniya	60	75	95	110
Xitoy	180	210	260	320
O'zbekiston	3	5	9	13

Yuqoridagi jadvalda 2021–2024-yillar oralig'ida sun'iy intellekt vositasida audit jarayonlarini amalga oshiruvchi kompaniyalar sonining yillik dinamikasi aks ettirilgan. AQSh va Xitoyda bu sohaga qiziqish sezilarli darajada oshgan bo'lib, mos ravishda 125 va 140 ta kompaniya o'sishi kuzatilgan. Buyuk Britaniya va Germaniyada ham ijobiy tendensiya saqlanmoqda. O'zbekiston misolida esa 2021-yildagi 3 ta tashkilotdan 2024-yilda 13 taga yetgani mahalliy audit sohasida texnologik innovatsiyalarning bosqichma-bosqich joriy etilayotganini ko'rsatadi. Bu o'sish sun'iy intellektga asoslangan auditga global ehtiyoj ortib borayotganidan dalolat beradi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF–6079-son² Farmoni doirasida davlat va xususiy sektor auditorlik xizmatlarida zamonaviy raqamli platformalarni joriy etish bo'yicha qator tashabbuslar mavjud. Shu jumladan, "E-Audit" kabi loyihalar, korporativ hisobot tizimlarini avtomatlashtirish, elektron hisob-kitoblar va SI asosida risklar monitoringini joriy etishga yo'naltirilgan. Umuman olganda, bu tahlillar audit amaliyotida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish nafaqat samaradorlikni oshirishi, balki nomoddiy aktivlar auditining ishonchligini ham tubdan yaxshilashiga ishora qiladi.

Nomoddiy aktivlar korxonaga doimiy iqtisodiy foyda keltiradi, lekin fizik shaklga ega bo'lmaydigan noyob resurslar hisoblanib, ularga brendlar, dasturiy mahsulotlar, patentlar, mualliflik huquqlari va mijozlar bazasi kabi qiymatlar kiradi. Ushbu aktivlar hisobini yuritish va audit qilishda inson omiliga bog'liq subyektivlik, baholashdagi murakkablik va aniqlik darajasi yuqori bo'lmagan holatlar tez-tez uchraydi. Aynan shu nuqtada sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilishi muhim yechim sifatida maydonga chiqadi.

Sun'iy intellekt imkoniyatlari, xususan, machine learning (mashinali o'rganish) va natural language processing (tabiiy tilni qayta ishlash) asosidagi algoritmlar auditorlarga quyidagi yo'nalishlarda sezilarli qulayliklar yaratadi:

Avtomatlashtirilgan baholash: patentlar, litsenziyalar va dasturiy yechimlarning bozor qiymatini aniqlashda AI modellar bir necha ming tranzaksiyani tahlil qilib, aniqroq baholash choralari taklif etadi.

Risklarni monitoring qilish: intellektual mulk huquqlarining buzilishi, muddati o'tgan litsenziyalar yoki foydalanish cheklovlari kabi noaniqliklar sun'iy intellekt vositalari orqali tezda aniqlanadi.

Xronologik izchilik: nomoddiy aktivlar bo'yicha o'tkazilgan operatsiyalar, huquqiy holatlar va ularga oid moliyaviy oqimlar AI yordamida izchil xronologik tartibda raqamli shaklda tahlil qilinadi.

An'anaviy auditdagi insoniy omilni kamaytirish: auditorning subyektiv bahosi o'rniga, neyron tarmoqlarga asoslangan algoritmlar yordamida obyektiv va aniq natijalar olinadi.

Xalqaro tajribada, masalan, PwC va EY kompaniyalari dasturiy ta'minotlar (SAP, Oracle ERP, CRM tizimlari) orqali olinadigan ma'lumotlarni AI yordamida tahlil qilib, mijozlar aktivlarini real vaqt rejimida monitoring qilmoqda. Shu orqali ular aktivlarning eskirishi, bozor qiymatining o'zgarishi va foydalilik darajasiga oid prognozlar ishlab chiqmoqda. O'zbekiston misolida esa ko'plab yirik kompaniyalarda nomoddiy aktivlar tarkibida dasturiy mahsulotlar va litsenziyalar asosiy ulushni tashkil qiladi. AI yordamida ular bo'yicha olingan hisobotlar yanada tizimli va huquqiy asoslangan bo'lishi mumkin. Misol uchun, "UzAuto Motors" va "Beeline Uzbekistan" kabi yirik kompaniyalarda ko'plab

1 Muallif ishlanmasi.

2 <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>

IT-platformalar mavjud bo'lib, ulardagi aktivlarni sun'iy intellekt asosida monitoring qilish istiqbollari katta. Shu tarzda, nomoddiy aktivlar auditi sun'iy intellekt texnologiyalari bilan uyg'unlashganda, auditorlik faoliyati nafaqat samarali, balki strategik darajada xavfsiz va tahliliy asoslangan bo'ladi. Bu esa korxonalar uchun ichki nazoratni mustahkamlash va investitsion jozibadorlikni oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Raqamli transformatsiya sharoitida nomoddiy aktivlarning ahamiyati ortib borayotgani tufayli, ularni baholash va audit qilish jarayonlari murakkablashmoqda. An'anaviy audit usullari, ayniqsa intellektual mulk, brend qiymati, dasturiy ta'minot va ma'lumotlar bazalarini aniqlash hamda baholashda yetarlicha samarali bo'lmasligi mumkin. Sun'iy intellekt texnologiyalarining joriy etilishi esa bu muammoni sezilarli darajada yengillashtirmoqda. AI asosidagi vositalar nomoddiy aktivlar haqidagi katta hajmdagi yarimstrukturali va noaniq ma'lumotlarni tezkor qayta ishlashga qodir. Masalan, AI yordamida patent va litsenziyalar qiymatini prognozlash, brend tan olinishi va uning bozordagi nufuzi asosida baholash imkoniyati mavjud. Bundan tashqari, sun'iy intellekt intellektual mulkdan foydalanish bo'yicha shartnomalarni tahlil qilib, moliyaviy xavf-xatarlarni aniqlashda auditorlarga yordam beradi.

AI vositalaridan foydalanish nomoddiy aktivlar qiymatini aniqlashda subyektivlik darajasini kamaytiradi va insoniy xatolarning ehtimolini minimal darajaga tushiradi. Ayniqsa, mashinaviy o'rganish algoritmlari tarixiy ma'lumotlar asosida aktivlarning bozordagi o'zgaruvchanlik darajasini tahlil qilib, ularning kelajakdagi rentabelligini prognozlaydi. Ushbu tahlil shuni ko'rsatadiki, nomoddiy aktivlar auditi jarayonlarida sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilishi nafaqat aniqlikni, balki samaradorlikni oshiradi. O'zbekiston sharoitida bu usullarning keng tatbiq etilishi, xususan yirik korporatsiyalar va IT-startaplar uchun katta iqtisodiy samaradorlik keltirishi mumkin.

Zamonaviy axborot texnologiyalari, xususan, sun'iy intellekt (SI) vositalarining auditda qo'llanilishi an'anaviy yondashuvlarga nisbatan ko'plab ustunliklarni taqdim etmoqda. Audit jarayonining murakkabligi, katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash zarurati va real vaqt rejimida xulosalar chiqarish ehtiyoji SI texnologiyalarining dolzarbligini oshirmoqda. Taqqoslaviy tahlil shuni ko'rsatadiki, SI asosidagi audit yondashuvi audit davomiyligini qisqartirish, inson omiliga bog'liq xatoliklarni kamaytirish, ma'lumotlarni chuqur va tizimli tahlil qilishda yuqori samaradorlikka ega. Ayniqsa, nomoddiy aktivlar kabi murakkab hisobga ega resurslar auditi uchun SI texnologiyalari baholashda obyektivlik, tezlik va aniqlikni ta'minlaydi. Bu esa nafaqat audit sifati, balki investorlar ishonchini oshirish, moliyaviy shaffoflik va raqobatbardoshlikni kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi (1-rasm).

1-rasm. AI-audit va An'anaviy audit: Taqqoslaviy samaradorlik.³

3 Muallif tomonidan tayyorlandi.

Ushbu grafikda an'anaviy audit va sun'iy intellekt asosidagi audit (AI audit) mezonlari bo'yicha natijaviy taqqoslamasi keltirilgan. Birinchi indikator – audit davomiyligi (tejamkorlik) bo'yicha AI audit 90% natijaga ega bo'lib, an'anaviy auditdan 40% yuqoriroq. Bu esa vaqt va resurslarni tejashda sun'iy intellektning afzalligini ko'rsatadi. Aniqlik darajasida AI audit 92% ga yetgan bo'lsa, an'anaviy audit 65% bilan cheklangan. Bu esa AI auditda tahlilning chuqurroq va aniqroq ekanini bildiradi. Eng sezilarli farq insoniy xato ehtimoli mezonida ko'rinadi: an'anaviy auditda bu ko'rsatkich 80% bo'lsa, AI auditda atigi 15%. Ya'ni, inson faktori ta'sirining kamayishi xatoliklarni deyarli yo'qqa chiqargan. Xarajat samaradorligida ham AI audit 70% ko'rsatkich bilan an'anaviy auditdan (55%) 15% yuqori. Nihoyat, ma'lumot tahlili chuqurligida sun'iy intellekt 93% ga yetgan bo'lsa, an'anaviy yondashuv 60% bilan cheklangan. Umuman olganda, grafik sun'iy intellekt asosidagi audit texnologiyalarining nomoddiy aktivlarni tahlil qilishda yuqori aniqlik, samaradorlik va ishonchlilikni ta'minlash imkoniyatlarini amaliy jihatdan asoslab beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlillardan kelib chiqib aytish mumkinki, sun'iy intellekt texnologiyalarining nomoddiy aktivlar auditiga integratsiyalashuvi ushbu yo'nalishdagi audit sifati, aniqligi va samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda. AI vositalari katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor va chuqur tahlil qilish, insoniy xatolarni kamaytirish hamda audit natijalarining obyektivligini ta'minlashda samarali yechim bo'lib xizmat qilmoqda. Xususan, mashinaviy o'rganish, tabiiy tilni qayta ishlash va robotlashtirilgan audit texnologiyalari auditorlar ishining muhim jihatlarida yordam berib, resurslardan samarali foydalanish imkonini bermoqda.

O'zbekiston tajribasida esa bu texnologiyalar bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. 2021–2024-yillardagi statistik o'sishdan ko'rinadiki, AI asosida audit xizmatlarini taklif qiluvchi kompaniyalar soni 3 tadan 13 tagacha oshgan bo'lsa-da, bu hali global o'sish sur'atlariga nisbatan raqobatbardosh ekanligi bildirmaydi. Shu sababli quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

Qonunchilik asoslarini takomillashtirish. Sun'iy intellekt texnologiyalarining audit jarayonlarida qo'llanilishi o'ziga xos yondashuvlarni va huquqiy tartibga solishni talab qiladi. Shu sababli, ushbu aktivlar auditi uchun AI texnologiyalarini qo'llashda ularning qonuniy doiralari, mas'uliyat taqsimoti, axborot xavfsizligi va maxfiylik masalalari alohida reglamentlanishi lozim.

Kadrlar tayyorlash. Audit sohasida ishlovchi mutaxassislar uchun raqamli ko'nikmalar, ayniqsa sun'iy intellekt algoritmlarini tushunish, ularni amaliyotga tatbiq etish va natijalarini sharhlay olish qobiliyatlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois oliy ta'lim muassasalari va professional tashkilotlar tomonidan AI-audit sohasiga ixtisoslashgan dasturlar joriy etilishi, xalqaro sertifikatlash tizimlari bilan uyg'unlashtirilgan ta'lim metodikalar ishlab chiqilishi maqsadga muvofiqdir.

Texnologik infratuzilmani rivojlantirish. Audit kompaniyalarining texnik imkoniyatlarini kuchaytirish sun'iy intellektni amaliyotda keng joriy etishning kalitidir. Shu jumladan, katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlashga mo'ljallangan serverlar, AI platformalar, analitik dasturiy ta'minot va avtomatlashtirilgan audit vositalari xarid qilinishi, ularni mahalliyashtirish jarayoni tezlashtirilishi zarur.

Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish. Sun'iy intellekt asosidagi audit texnologiyalari bo'yicha ilg'or tajribalar asosan rivojlangan davlatlarda shakllangan. Shuning uchun O'zbekiston xalqaro tashkilotlar, yetakchi audit firmalari va IT kompaniyalari bilan tajriba almashuvi, hamkorlik loyihalari va grant dasturlari orqali texnologik transferlarni amalga oshirishi mumkin. Bu nafaqat AI infratuzilmasini, balki inson kapitalini rivojlantirishda ham ijobiy natija beradi.

Xulosa qilib aytganda, nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish O'zbekiston iqtisodiyotining raqamli transformatsiyasi yo'lida muhim turtki bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF–6079-son Farmoni <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>

2. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). "Artificial Intelligence and the Modern Firm." *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 3-30.
3. Alles, M. G., Kogan, A., & Vasarhelyi, M. A. (2008). "Implications of Artificial Intelligence for Auditing." *International Journal of Accounting Information Systems*, 9(4), 1-19.
4. Earley, C. E. (2015). "Data Analytics in Auditing: Opportunities and Challenges." *Journal of Accounting Research*, 53(5), 1145-1197.
5. Kokina, J., & Davenport, T. H. (2017). "The Emergence of Artificial Intelligence: How Automation is Changing Auditing." *Journal of Information Systems*, 31(3), 7-15.
6. Vasarhelyi, M. A., Kogan, A., & Tuttle, B. M. (2015). "Big Data in Auditing: Opportunities and Challenges." *Accounting Horizons*, 29(2), 423-429.
7. Cao, J., Chychyla, R., & Stewart, T. (2015). "Big Data Analytics in Financial Statement Audits." *Accounting Horizons*, 29(2), 423-429.
8. Moffitt, K. C., & Vasarhelyi, M. A. (2013). "Rethinking Auditing in the Era of Big Data and AI." *The CPA Journal*, 83(6), 58-63.
9. Müller, V. C. (ed.) (2020). *Philosophy and Theory of Artificial Intelligence 2020*. Springer.
10. Yermack, D. (2017). *Corporate Governance and Blockchains*. *Review of Finance*, 21(1), 7–31.
11. Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). *Reinforcement Learning: An Introduction*. MIT Press.
12. O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi <https://digital.uz/oz>
13. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi <https://stat.uz/uz/>
14. PwC. (2021). *AI in Auditing: Global Survey of Adoption and Challenges*. PricewaterhouseCoopers.
15. Statista. (2023). *Artificial Intelligence in Accounting and Auditing: Global Market Size Forecasts 2018–2030*. Statista.com
16. Deloitte. (2023). *Audit & Assurance: AI in Audit 2023 Report*. Deloitte Insights.
17. PricewaterhouseCoopers (PwC). (2022). *AI and the Future of Auditing: 2022 Global Survey*. PwC Global.
18. Ernst & Young (EY). (2023). *Global Assurance Report: Technology and Innovation in Audit*. EY.com.
19. KPMG. (2021). *AI-Enabled Audit: Realizing the Future*. KPMG International.
20. EY (Ernst & Young). (2023). *How AI is transforming the audit – 2023 Global Assurance Report*. EY Global.
21. McKinsey & Company. (2022). *The State of AI in 2022 – Adoption and Impact*. McKinsey Global Institute.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100